

Cartographie bibliométrique de la recherche sur l'exclusion sociale des jeunes NEET : Fragmentations disciplinaires, thématiques émergentes et perspectives interdisciplinaires

Bibliometric Mapping of Research on Youth NEET Social Exclusion: Disciplinary Fragmentations, Emerging Themes, and Interdisciplinary Perspectives.

Auteur 1 : Mohamed ECH-CHEBANY.

Auteur 2 : Ayoub OULAMINE.

Auteur 3 : Issofa GAMDAMOUN NJOYA.

Auteur 4 : Moulay Hicham EL AMRANI.

Auteur 5 : Fatima EL GAREH.

Mohamed ECH-CHEBANY, (PhD in economics). Laboratory of Studies and Applied Research in Economics, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences of Agadir, Ibn Zohr University, Agadir, Morocco.

Ayoub OULAMINE, (PhD student). Laboratory of Studies and Applied Research in Economics, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences of Agadir, Ibn Zohr University, Agadir, Morocco. Email :

Issofa GAMDAMOUN NJOYA. Expert in information systems strategy, EPIM Afrique and ESC Clermont.

Moulay Hicham EL AMRANI (PhD student). Laboratory of Studies in Political and Territorial Development and Risk Analysis (LEDEPAR), Faculty of Law, Economics and Social Sciences of Agadir, Ibn Zohr University, Agadir, Morocco

Fatima EL GAREH, (PhD student) Laboratory of Studies and Applied Research in Economics, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences of Agadir, Ibn Zohr University, Agadir, Morocco.

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ECH-CHEBANY .M , OULAMINE .A, GAMDAMOUN NJOYA .I, EL AMRANI .M H & EL GAREH .F (2025). « Cartographie bibliométrique de la recherche sur l'exclusion sociale des jeunes NEET : Fragmentations disciplinaires, thématiques émergentes et perspectives interdisciplinaires », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 29 » pp: 0229 – 0249.

DOI : 10.5281/zenodo.15194426

Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

Cette étude bibliométrique examine la structuration de la recherche académique sur l'exclusion sociale des jeunes en mobilisant une analyse des co-occurrences de mots-clés et des réseaux de collaboration. En s'appuyant sur des bases de données scientifiques et des outils de cartographie, l'étude identifie les principales thématiques abordées, notamment les liens entre l'éducation, l'emploi et les trajectoires d'insertion des NEET, tout en mettant en évidence l'émergence de nouvelles préoccupations telles que la santé mentale et la vulnérabilité psychosociale. Les résultats révèlent une polarisation autour de quelques concepts centraux, soulignant la prééminence des travaux sur la transition école-travail et les inégalités d'accès au marché du travail. Toutefois, l'analyse des collaborations scientifiques met en évidence une fragmentation disciplinaire qui limite une approche intégrée du phénomène. Ces constats appellent à un renforcement des interactions entre disciplines et à une diversification des approches méthodologiques afin d'enrichir la compréhension des facteurs influençant l'exclusion sociale des NEET. En dépit des limites inhérentes aux analyses bibliométriques, cette étude constitue une contribution essentielle pour orienter les recherches futures en favorisant des perspectives interdisciplinaires et des synergies entre chercheurs afin de proposer des solutions plus adaptées aux défis contemporains de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Mots clés : NEET, exclusion sociale, vulnérabilité, insertion sociale, insertion professionnelle.

Abstract

This bibliometric study examines the structuring of academic research on youth social exclusion by employing an analysis of keyword co-occurrences and collaboration networks. Drawing on scientific databases and mapping tools, this study identifies the main themes explored, particularly the links between education, employment, and integration trajectories, while highlighting the growing focus on issues such as mental health and psychosocial vulnerability. The results reveal a strong focus on few central concepts, underscoring the predominance of studies on school-to-work transition and labor market access inequalities. However, the analysis of scientific collaborations highlights a disciplinary fragmentation that limits an integrated approach to the phenomenon. These findings call for stronger interdisciplinary interactions and a diversification of methodological approaches to enhance the understanding of the factors influencing youth social exclusion. While acknowledging the inherent limitations of bibliometric analyses, this study makes a crucial contribution to guiding future research by promoting interdisciplinary perspectives and fostering synergies among researchers to develop more suitable solutions to the contemporary challenges of social and professional integration for young people.

Keywords: NEET, social exclusion, vulnerability, social inclusion, professional integration

Introduction

L'analyse des dynamiques de l'exclusion sociale des jeunes constitue un enjeu majeur dans les sciences sociales contemporaines, notamment dans le cadre des transitions entre l'éducation et l'emploi. De nombreux travaux ont mis en évidence la complexité des trajectoires des jeunes en situation de précarité, soulignant l'interaction entre les dimensions éducatives, économiques et psychosociales (Bynner & Parsons, 2002 ; Eurofound, 2012). Dans un contexte marqué par une montée des inégalités et une segmentation accrue du marché du travail, l'étude des concepts clés associés à cette problématique devient essentielle pour comprendre les mécanismes sous-jacents aux processus d'inclusion et d'exclusion.

La littérature récente a notamment insisté sur l'importance des politiques publiques et des dispositifs d'accompagnement dans la réduction des fractures socio-économiques (Heckman, 2006 ; Scarpetta et al., 2010 ; Oulamine et al., 2024,2025 ; El Gareh et al., 2023,2025). Toutefois, les approches fragmentées et disciplinaires rendent difficile une vision intégrée de cette question, nécessitant ainsi une exploration plus systématique des interconnexions entre les différents champs de recherche.

Dans cette perspective, cette étude bibliométrique vise à cartographier les principales thématiques et réseaux conceptuels structurant la production scientifique sur l'exclusion sociale des NEET. L'approche bibliométrique permet non seulement de quantifier l'évolution des recherches dans ce domaine, mais aussi d'identifier les pôles de convergence et les axes d'analyse privilégiés par la communauté scientifique (Van Eck & Waltman, 2014).

L'objectif de cette recherche est d'apporter un éclairage structuré sur la production scientifique relative à l'exclusion sociale des jeunes NEET, en s'appuyant sur une approche bibliométrique. En mobilisant des outils d'analyse quantitative de la littérature, cette étude vise à identifier les principales thématiques abordées, les courants disciplinaires dominants, ainsi que les dynamiques de collaboration entre chercheurs. L'analyse proposée permet ainsi de mieux comprendre comment la recherche s'organise autour de cette problématique et quels sont les axes émergents susceptibles de nourrir des approches interdisciplinaires plus intégrées.

La structure de l'article est la suivante : après cette introduction, une revue de la littérature sera consacrée à la définition des concepts de NEET et d'exclusion sociale, ainsi qu'à l'analyse des facteurs structurels associés. La section méthodologique précisera ensuite la stratégie bibliométrique adoptée, en détaillant les critères de sélection, les bases de données mobilisées et les outils utilisés. Les résultats seront ensuite présentés sous forme de cartographies thématiques et relationnelles, illustrant l'évolution des recherches, les domaines disciplinaires

investis et les réseaux de collaboration. Enfin, une discussion analysera les principaux enseignements tirés de l'étude, en soulignant les limites identifiées ainsi que les perspectives futures pour la recherche académique et les décideurs publics.

1. Revue de littérature

Le terme NEET (*Not in Education, Employment, or Training*) désigne une catégorie de jeunes, généralement âgés de 15 à 29 ans, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni dans un parcours éducatif. Cette catégorie, conceptualisée pour la première fois par la *Social Exclusion Unit* du Royaume-Uni en 1999, a depuis été adoptée comme indicateur de vulnérabilité socio-économique à l'échelle internationale (*Eurofound, 2012*). Selon *Furlong (2006)*, le concept de NEET a l'avantage d'être plus inclusif que celui de chômage, car il englobe également les jeunes inactifs, qu'ils soient désengagés du marché du travail ou marginalisés pour des raisons structurelles ou personnelles.

L'exclusion sociale, quant à elle, est un concept multidimensionnel qui désigne un processus dynamique de marginalisation empêchant les individus de participer pleinement à la société (*Silver, 1994*). Elle résulte d'un enchevêtrement de facteurs économiques, sociaux et politiques qui créent des barrières à l'intégration sociale (*Levitas, 2005*). Dans le cadre des jeunes NEET, l'exclusion sociale ne se limite pas à une absence de revenus, mais comprend également un isolement social, une faible participation citoyenne et une dégradation du bien-être psychologique (*Bynner & Parsons, 2002*).

1.1. Les déterminants structurels du phénomène NEET et ses liens avec l'exclusion sociale

Les recherches empiriques montrent que l'entrée dans le statut NEET est déterminée par une combinaison de facteurs structurels et individuels. Parmi ces facteurs, *Bynner (2005)* met en évidence le rôle des inégalités éducatives : les jeunes issus de milieux défavorisés, en échec scolaire ou en rupture avec l'éducation formelle sont plus susceptibles de devenir NEET. En outre, *Eurofound (2016)* identifie la segmentation du marché du travail comme une cause majeure, les jeunes occupant souvent des emplois précaires, caractérisés par un faible niveau de qualification et une grande instabilité contractuelle.

D'un point de vue macroéconomique, la crise financière de 2008 a renforcé la vulnérabilité des jeunes face au chômage et à l'inactivité (*Scarpetta et al., 2010*). L'absence de filets de sécurité adéquats et la difficulté d'accéder à un emploi stable contribuent à une désaffiliation progressive des jeunes NEET vis-à-vis des institutions économiques et sociales (*O'Reilly et al., 2015*). Ce processus est souvent interprété dans la littérature sous l'angle de la **théorie du capital social**

(Putnam, 2000), qui souligne que la marginalisation des NEET est exacerbée par leur isolement des réseaux sociaux et professionnels facilitant l'insertion économique.

1.2. La Spirale de l'Exclusion Sociale : Impact des Statuts NEET à Long Terme

L'entrée dans un statut NEET n'est pas un état temporaire pour de nombreux jeunes. Plusieurs études montrent que cette situation peut s'inscrire dans un cercle vicieux d'exclusion sociale à long terme (Yates & Payne, 2006). D'une part, l'absence d'expériences professionnelles et de formation qualifiante limite considérablement l'employabilité des NEET à l'avenir (Quintini & Martin, 2014). D'autre part, la perte de motivation et l'érosion des compétences contribuent à une marginalisation progressive, tant sur le plan économique que psychologique (Bäckman & Nilsson, 2016).

Les conséquences négatives du statut NEET ne se limitent pas à l'économie. Des travaux en psychologie sociale, notamment ceux de Bell & Blanchflower (2011), démontrent que les jeunes NEET sont plus exposés aux troubles psychologiques, à la dépression et à une faible estime de soi. Ces difficultés peuvent également s'accompagner d'un retrait civique et d'une baisse de la participation politique (Pemberton et al., 2016), ce qui renforce leur marginalisation sociale.

En outre, certains chercheurs soulignent les liens entre le statut NEET et la délinquance juvénile. Fergusson et al. (2001) suggèrent que les jeunes désengagés du marché du travail et du système éducatif sont plus susceptibles de développer des comportements à risque, notamment en raison d'un sentiment d'exclusion et d'un manque de perspectives.

1.3. Approches Politiques et Stratégies d'Inclusion

Face aux risques d'exclusion sociale associés au statut NEET, plusieurs gouvernements et institutions internationales ont mis en place des politiques d'activation visant à réintégrer ces jeunes sur le marché du travail. Parmi les approches les plus citées dans la littérature, on retrouve :

- **Les Garanties Jeunesse** mises en œuvre par l'Union européenne, qui visent à offrir une formation, un emploi ou un stage à chaque jeune NEET dans un délai de quatre mois (European Commission, 2013). Ces initiatives ont montré des résultats contrastés, notamment en raison des disparités dans leur mise en œuvre selon les pays (Mascherini, 2019).
- **Les dispositifs de formation et d'apprentissage** ciblés sur les jeunes peu qualifiés, qui ont démontré une efficacité relative dans la réintégration des NEET dans certains contextes (Brunello & De Paola, 2014).

- **Les politiques d'accompagnement individualisé**, qui permettent de mieux identifier les besoins spécifiques des jeunes et d'adapter les dispositifs d'insertion sociale et professionnelle (*Quintini, 2015*).

Cependant, plusieurs critiques soulignent que ces approches restent souvent insuffisantes face aux multiples barrières à l'inclusion sociale rencontrées par les NEET. *Cuzzocrea (2014)* insiste sur la nécessité d'adopter une approche holistique, combinant non seulement l'insertion professionnelle mais aussi l'accès aux droits sociaux, à la santé mentale et au logement.

L'analyse de la littérature met en évidence un lien fort entre le statut NEET et l'exclusion sociale. Ce phénomène, bien qu'hétérogène selon les contextes nationaux et individuels, tend à accentuer les inégalités et à renforcer des processus de marginalisation à long terme. La nature multidimensionnelle de cette exclusion suggère qu'une approche purement économique ne suffit pas : les politiques publiques doivent s'inscrire dans une logique globale intégrant la formation, l'inclusion sociale et le soutien psychologique des jeunes vulnérables.

2. Méthodologie

2.1. Démarche de Recherche Bibliométrique

La présente étude adopte une approche bibliométrique visant à analyser la production scientifique récente sur la relation entre les jeunes **NEET** (*Not in Education, Employment, or Training*) et l'**exclusion sociale**. La bibliométrie, en tant que méthode quantitative d'analyse des publications scientifiques, permet d'identifier les tendances de recherche, les réseaux de collaboration et les principales contributions académiques sur un domaine donné (*Donthu et al., 2021*).

En mobilisant cette approche, notre objectif est d'examiner la structuration des connaissances sur cette thématique en termes d'évolution temporelle, de distribution géographique des travaux, d'influence des publications et d'identification des principaux axes de recherche.

Dans ce cadre, nous avons opté pour une exploration des publications indexées dans la **Web of Science (WoS)**, l'une des bases de données les plus rigoureuses et reconnues en matière de référencement scientifique. Ce choix repose sur la qualité des sources recensées, la couverture multidisciplinaire de la base et la fiabilité des indicateurs bibliométriques qu'elle offre (*Mongeon & Paul-Hus, 2016*).

2.2. Stratégie de Collecte des Données

La collecte des données s'est effectuée selon une méthodologie rigoureuse visant à garantir l'exhaustivité et la pertinence du corpus analysé. Nous avons procédé selon les étapes suivantes

Tout d'abord, nous avons défini les mots-clés permettant de couvrir l'ensemble des publications traitant du lien entre les NEET et l'exclusion sociale. Une combinaison de termes de recherche a été utilisée afin d'assurer la robustesse du corpus.

La requête de recherche a ainsi inclus les termes **"NEET" OR "Not in Education Employment OR Training"** associés aux concepts **"Social Exclusion" OR "Marginalization" OR "Social Disadvantage"**. Ces mots-clés ont été reliés par l'opérateur booléen **AND**, afin de ne retenir que les articles traitant explicitement des deux notions.

Ensuite, nous avons restreint notre analyse aux publications s'étalant sur une période de **dix ans**, de **2015 à 2024**. Ce choix repose sur l'hypothèse selon laquelle les débats scientifiques sur les NEET et l'exclusion sociale ont connu un essor significatif au cours de cette dernière décennie, en lien avec les conséquences de la crise économique de 2008, les mutations du marché du travail et l'évolution des politiques publiques d'insertion des jeunes (*Eurofound, 2016*).

Nous avons également filtré les types de documents afin de garantir la scientificité du corpus analysé. Seuls les **articles scientifiques** et les **articles de revue** ont été sélectionnés, à l'exclusion des actes de conférence, chapitres d'ouvrage ou lettres éditoriales. Ce choix s'appuie sur le principe que ces types de documents garantissent un niveau d'évaluation scientifique plus rigoureux via le processus de *peer review* et assurent une meilleure traçabilité des avancées théoriques et empiriques sur la thématique (*Zupic & Čater, 2015*).

Après extraction des résultats, une phase de filtrage a été réalisée afin d'éliminer les doublons ainsi que les publications hors sujet. Ce tri a été effectué par une double lecture des titres et résumés, garantissant ainsi la robustesse du corpus retenu. À l'issue de ce processus, le nombre de documents finaux retenus pour l'analyse a été de **54**.

2.3. Analyse Bibliométrique et Méthodes d'Exploitation des Données

L'analyse des publications sélectionnées a été conduite à travers plusieurs approches bibliométriques complémentaires. Nous avons d'abord réalisé une analyse descriptive afin d'examiner l'évolution temporelle des publications, les revues les plus influentes, ainsi que les pays et institutions les plus actifs sur la thématique. Ces données permettent d'identifier les tendances scientifiques dominantes et d'appréhender la dynamique de recherche sur le sujet.

Nous avons ensuite procédé à une analyse des co-occurrences de mots-clés, réalisée à l'aide du logiciel VOSviewer (*van Eck & Waltman, 2010*). Cet outil de cartographie bibliométrique permet d'identifier les relations entre les concepts centraux des articles analysés. L'objectif était

d'extraire les principales thématiques abordées dans la littérature scientifique en visualisant les termes les plus fréquemment associés aux NEET et à l'exclusion sociale.

Une analyse des citations et des co-citations a été menée afin d'évaluer les réseaux de citations et de repérer les travaux les plus influents sur la thématique. L'étude des co-citations a également permis de détecter les clusters de recherche, révélant les sous-champs disciplinaires les plus étudiés et les principales écoles de pensée sur la relation entre les NEET et l'exclusion sociale.

Enfin, une analyse des collaborations internationales a été effectuée afin d'examiner les dynamiques de coopération scientifique et les réseaux de production du savoir sur cette thématique. L'identification des co-auteurs et des affiliations institutionnelles a permis de mettre en évidence les pôles de recherche majeurs ainsi que les collaborations interinstitutionnelles et transnationales structurant le champ d'étude.

2.4. Validité et Limites de l'Étude

Notre démarche méthodologique repose sur des standards reconnus en bibliométrie, garantissant ainsi la fiabilité des résultats obtenus. Toutefois, certaines limites doivent être soulignées. D'une part, des biais peuvent être liés au choix de la base de données. Bien que WoS constitue une référence incontournable, elle n'inclut pas nécessairement l'ensemble des productions scientifiques sur le sujet, notamment celles publiées dans des revues émergentes ou non indexées dans la base. Ce biais de couverture peut entraîner une sous-représentation de certaines perspectives régionales ou alternatives.

D'autre part, l'essentiel des articles sélectionnés étant en anglais, certaines recherches nationales publiées dans d'autres langues peuvent être sous-représentées. Cette limitation est inhérente à la dominance de l'anglais dans les revues scientifiques indexées dans WoS et constitue un facteur à considérer dans l'interprétation des résultats.

3. Résultats de recherche

3.1. Évolution des publications

La figure 1 illustre l'évolution du nombre de publications portant sur la relation entre les **NEET** et l'**exclusion sociale** entre 2015 et 2024, exprimée en pourcentage du corpus total de **54 articles** retenus dans notre étude bibliométrique.

Figure N°1 : Evolution du Nbr des publications entre 2015-2024

Source : Developed by the authors

L'analyse révèle trois grandes phases. De 2015 à 2017, l'activité scientifique sur cette thématique est relativement faible et stable, avec **5,6%** des publications en 2015 et 2016, suivie d'une légère baisse à **3,7%** en 2017. Une croissance significative est observée en **2018** avec **11,1%**, traduisant un regain d'intérêt académique, bien que cette tendance soit interrompue en **2019**, où le nombre de publications chute à **3,7%**, indiquant une certaine instabilité dans la production scientifique.

La période 2020-2022 marque un **essor considérable** des recherches, atteignant **14,8%** en 2020 et 2021, puis un **pic absolu** en **2022** avec **16,7%** des publications, ce qui peut être corrélé aux impacts socio-économiques de la **pandémie de COVID-19**, qui a exacerbé les problématiques liées aux NEET et à l'exclusion sociale. À partir de **2023**, une tendance à la baisse est observée, avec **13%** des publications cette année-là, puis **11,1%** en **2024**, suggérant une stabilisation du volume de recherche, possiblement due à un essoufflement de l'intérêt académique ou à un recentrage vers d'autres thématiques. Cette évolution met en lumière un développement progressif du champ d'étude, stimulé par des événements économiques et sociaux majeurs, avant d'entrer dans une phase de stabilisation.

3.2. Nombre de publications par pays

La figure 2 représente la répartition des publications par pays dans le cadre de notre étude bibliométrique portant sur la relation entre les **NEET** et l'**exclusion sociale**. Les nœuds indiquent les pays ayant contribué à la littérature scientifique sur cette thématique, tandis que les liens entre eux traduisent des collaborations scientifiques. La taille des nœuds reflète le

volume de publications associées à chaque pays, tandis que les couleurs différencient les groupes de pays selon leurs connexions dans le réseau de recherche.

Figure N°2 : Evolution du nombre de publications par pays

Source : Developed by the authors

L'analyse révèle que **l'Italie** occupe une position centrale dans le réseau, avec un volume de publications élevé et des connexions avec plusieurs autres pays. Cette place dominante suggère une implication significative des chercheurs italiens dans l'étude des NEET et de l'exclusion sociale, probablement en raison des enjeux sociaux et économiques liés à la jeunesse et à l'emploi en Italie. **L'Angleterre** et **l'Australie** forment un autre pôle important, illustré par leur proximité et leurs liens étroits dans la figure. Cette connexion peut être attribuée à des dynamiques de recherche communes, notamment en raison d'un cadre anglo-saxon partagé dans les politiques publiques et les approches méthodologiques.

La **Suisse** est présente dans le réseau, bien que son volume de publications soit plus limité. Elle entretient des liens avec l'Angleterre et l'Italie, suggérant une contribution plus ciblée, possiblement axée sur des études comparatives ou des analyses de politiques sociales. Du côté des pays européens de l'Est et du Nord, **l'Allemagne, la Finlande et la Roumanie** apparaissent également, mais avec des contributions moindres. Le fait que ces pays soient connectés entre eux, mais relativement isolés des pôles anglo-saxons et italiens, peut indiquer une approche plus régionale de la recherche sur cette problématique.

En somme, la figure met en évidence une production scientifique concentrée autour de quelques pays leaders, notamment l'Italie, l'Angleterre et l'Australie, qui forment les principaux pôles de recherche sur les NEET et l'exclusion sociale. La structure du réseau suggère également l'existence de collaborations interrégionales limitées, soulignant une certaine fragmentation des travaux scientifiques selon les contextes nationaux. Ces résultats pourraient inciter à un renforcement des coopérations internationales afin d'élargir la portée des analyses et de croiser les perspectives sur cette problématique.

Répartitions des publications selon le domaine de recherche

La figure 3 représente la répartition des publications de notre étude bibliométrique selon leur champ disciplinaire. Il met en évidence la diversité des approches scientifiques mobilisées pour analyser la relation entre les **NEET** et l'**exclusion sociale**, ainsi que la prédominance de certaines disciplines dans la production académique sur ce sujet.

Figure N°3 : Répartitions des publications selon domaine de recherche

Source : Developed by the authors

L'analyse révèle que les **sciences sociales interdisciplinaires et la recherche en éducation** dominant largement le corpus avec **31,75%** des publications. Cette forte représentation suggère que les travaux sur les NEET et l'exclusion sociale adoptent principalement des approches pluridisciplinaires, combinant des perspectives éducatives, sociologiques et économiques pour comprendre les mécanismes de marginalisation des jeunes.

Les **sciences sociales classiques**, notamment la **sociologie** et la **psychiatrie**, occupent une place significative avec chacune **17,46%** des publications. Cela traduit un intérêt marqué pour les dimensions structurelles et psychosociales de l'exclusion des NEET, mettant en avant des analyses portant sur les inégalités, les dynamiques sociales et les impacts psychologiques de cette condition.

L'**économie** représente **9,52%** du corpus, ce qui souligne l'importance de l'analyse des facteurs économiques et du marché du travail dans l'étude de l'insertion des jeunes. Bien que l'économie soit un champ clé dans l'étude des politiques publiques d'insertion professionnelle, son poids relatif reste inférieur à celui des disciplines sociologiques et éducatives, ce qui peut indiquer une approche plus qualitative que purement économique dans la littérature récente.

La **science politique**, avec **6,35%** des publications, reflète l'intérêt pour les politiques publiques et les dispositifs institutionnels mis en place pour lutter contre l'exclusion des NEET. Cet aspect est renforcé par la présence plus limitée de champs tels que la **psychologie clinique (4,76%)**, les **études familiales (3,17%)**, et les disciplines transversales comme les **humanités multidisciplinaires**, la **psychologie appliquée** ou encore les **questions sociales**, qui représentent chacune **1,59%** du corpus.

Enfin, la **statistique et la probabilité**, bien que marginales avec **1,59%**, indiquent la présence d'analyses quantitatives et de modélisations utilisées pour mesurer l'impact des différentes variables socio-économiques sur les NEET et leur exclusion sociale.

En somme, cette répartition disciplinaire met en évidence une approche essentiellement interdisciplinaire, où les **sciences sociales, l'éducation et la psychiatrie** jouent un rôle central dans l'étude des NEET, tandis que l'**économie et la science politique** apportent un éclairage complémentaire sur les déterminants économiques et institutionnels du phénomène. L'ensemble des résultats souligne la nécessité d'une analyse multi-niveaux intégrant des dimensions structurelles, psychologiques et politiques pour appréhender pleinement cette problématique sociale complexe.

3.3. Répartition des nombres de publications selon les éditeurs

La figure 4 illustre la répartition des publications selon les éditeurs dans notre étude bibliométrique. L'analyse des données montre une nette prédominance de l'éditeur SAGE Publications, qui représente 46,15 % des publications. Ce résultat suggère que cet éditeur joue un rôle central dans la diffusion des recherches liées à notre domaine d'étude.

Figure N°4 : Répartition des nombres de publications selon les éditeurs

Source : Developed by the authors

D'autres éditeurs, comme SAGE Publications Inc. et Springer Heidelberg, affichent une part significative de 10,26 % chacun. Leur présence notable indique qu'ils contribuent également de manière importante à la littérature académique dans ce champ de recherche.

Les autres éditeurs, tels que Emerald Group, MDPI, Routledge Journals, BMC, Springer, et Wiley, ont une part plus modérée, comprise entre 5,13 % et 7,69 %. Cette répartition plus homogène parmi ces éditeurs suggère une diversité de sources de publication, bien que leur contribution reste plus limitée par rapport à SAGE Publications.

L'importance de SAGE Publications peut s'expliquer par plusieurs facteurs, tels que la spécialisation de cet éditeur dans notre domaine de recherche, une plus grande accessibilité pour les auteurs ou encore une politique éditoriale favorable à la publication des travaux liés à notre étude. L'analyse plus approfondie des critères de sélection et des affinités des chercheurs avec ces éditeurs pourrait permettre de mieux comprendre cette concentration des publications.

3.4. Réseau de collaboration entre les auteurs

L'image représente un réseau de collaboration entre auteurs dans notre étude bibliométrique, généré avec VOSviewer. On observe deux groupes distincts d'auteurs, indiquant deux clusters de collaboration. Le premier groupe, en rouge, comprend Caroleo, Rocca, Odoardi et Kleif, qui montrent une forte interconnexion entre eux. En particulier, Caroleo et Rocca semblent être des co-auteurs fréquents. Le second groupe, en vert, est composé de Heglum et Nilsen, qui collaborent principalement entre eux.

Figure N°5 : Réseau de collaboration des auteurs

Source : Developed by the authors

L'épaisseur des lignes reliant les auteurs indique l'intensité de leur collaboration. Le groupe rouge présente des liens plus denses, suggérant une production scientifique plus concertée entre ses membres. À l'inverse, bien que le groupe vert soit plus restreint, la relation entre ses membres est également forte. Un élément intéressant du réseau est la position centrale de Kleif, qui établit un pont entre les deux clusters, facilitant ainsi une connexion entre ces deux ensembles de chercheurs.

Les couleurs du graphe correspondent probablement à des groupes de recherche partageant des thématiques proches. Il est notable que les collaborations entre ces deux ensembles restent limitées, indiquant potentiellement des orientations de recherche différentes ou des cercles de co-publication distincts. Ce réseau révèle donc une structuration en deux pôles de chercheurs, avec un lien intermédiaire qui assure une certaine interconnexion entre eux. Une analyse plus approfondie des publications associées pourrait permettre de mieux comprendre les dynamiques de collaboration et les thématiques privilégiées par ces auteurs.

3.5. Cartographie des mots-clés

L'image représente une cartographie des mots-clés de notre étude bibliométrique, réalisée avec VOSviewer. Elle met en évidence les principales thématiques abordées dans le corpus analysé ainsi que les relations entre ces concepts. Les nœuds représentent les mots-clés les plus fréquents, et leur taille indique leur importance dans l'ensemble des publications étudiées. Les

adulte, incluant "family background", "substance use" et "adulthood", montrant un intérêt pour les trajectoires de vie et les facteurs personnels influençant l'insertion sociale et professionnelle. Cette cartographie met en lumière un champ de recherche structuré autour des dynamiques de l'exclusion sociale des jeunes, en lien avec l'éducation, le marché du travail et les facteurs personnels et systémiques qui influencent leur parcours. Elle révèle l'interconnexion entre les domaines de l'éducation, de l'emploi et de la santé mentale dans l'analyse des trajectoires des jeunes. Une analyse plus approfondie pourrait examiner la densité des connexions ou analyser la dynamique temporelle des mots-clés pour voir comment ces thématiques ont évolué au fil du temps.

Conclusion

L'analyse bibliométrique menée dans cette étude a permis de mettre en lumière les dynamiques qui structurent la recherche académique sur l'exclusion sociale des jeunes. À travers l'examen des co-occurrences de mots-clés et l'identification des réseaux de collaboration, il a été possible de dégager les thématiques dominantes et les axes privilégiés par la communauté scientifique. L'étude révèle une structuration en plusieurs pôles, articulant les dimensions éducatives, économiques et psychosociales, soulignant ainsi la nature multidimensionnelle du phénomène étudié. La forte concentration autour des notions de "social exclusion", "education", "employment" et "youth unemployment" témoigne de l'importance accordée aux transitions scolaires et professionnelles dans les processus d'insertion et de marginalisation. Par ailleurs, l'émergence de thématiques connexes telles que la santé mentale, la vulnérabilité psychosociale et les trajectoires de vie met en évidence un élargissement des cadres analytiques, intégrant des perspectives plus globales et intersectorielles.

Les résultats obtenus révèlent également des disparités dans les collaborations entre chercheurs et institutions, suggérant une fragmentation des approches et une spécialisation croissante des sous-domaines. Si certaines thématiques font l'objet de synergies académiques fortes, d'autres apparaissent encore cloisonnées, limitant ainsi les possibilités d'une approche véritablement intégrée de l'exclusion sociale des jeunes. Cette hétérogénéité appelle à un renforcement des interactions entre disciplines, notamment entre l'économie, la sociologie, la psychologie et les sciences de l'éducation, afin de mieux appréhender les facteurs multiples qui influencent les trajectoires d'insertion. Une meilleure articulation entre les travaux empiriques et les perspectives théoriques permettrait d'affiner les diagnostics et d'éclairer les décisions des acteurs institutionnels et politiques engagés dans la lutte contre l'exclusion.

En dépit des contributions de cette étude, certaines limites doivent être soulignées. L'analyse repose sur des données issues de bases bibliométriques spécifiques, ce qui peut introduire un biais lié à la couverture documentaire et aux critères de sélection des articles. De plus, la méthodologie employée, bien qu'efficace pour cartographier les tendances et les structures de collaboration, ne permet pas d'évaluer la qualité des recherches ni d'explorer en profondeur les contenus des publications. Il serait ainsi pertinent de compléter cette approche par des analyses qualitatives plus approfondies, en mobilisant des méthodes mixtes combinant bibliométrie et revue systématique de la littérature.

Cette étude ouvre ainsi des perspectives pour de futures recherches visant à approfondir la compréhension des mécanismes de l'exclusion sociale des jeunes en intégrant des approches

plus transversales et en favorisant des collaborations interdisciplinaires. Le renforcement des échanges entre chercheurs, la diversification des méthodologies et l'exploration de nouvelles thématiques émergentes constituent autant d'enjeux cruciaux pour enrichir la réflexion académique et proposer des réponses plus adaptées aux défis contemporains de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.

BIBLIOGRAPHIE

- Bäckman, O., & Nilsson, A. (2016). Long-term consequences of being not in employment, education or training as a young adult: Stability and change in three Swedish birth cohorts. *European Societies*, 18(2), 136-157. <https://doi.org/10.1080/14616696.2016.1153699>
- Bell, D. N., & Blanchflower, D. G. (2011). Young people and the Great Recession. *Oxford Review of Economic Policy*, 27(2), 241-267. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grr011>
- Brunello, G., & De Paola, M. (2014). Training and labour market policies for the unemployed. *Handbook of the Economics of Education*, 4, 479-547. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53444-6.00009-3>
- Bynner, J., & Parsons, S. (2002). Social exclusion and the transition from school to work: The case of young people not in education, employment or training (NEET). *Journal of Vocational Behavior*, 60(2), 289-309. <https://doi.org/10.1006/jvbe.2001.1868>
- Bynner, J. (2005). *Rethinking the youth phase of the life-course: The case for emerging adulthood?* *Journal of Youth Studies*, 8(4), 367-384. DOI : [10.1080/13676260500431628](https://doi.org/10.1080/13676260500431628)
- Cuzzocrea, V. (2014). Projecting the category of NEET into the future: A complex intervention. *Contemporary Social Science*, 9(1), 51-65.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- El Gareh, F., Elmenssouri, A., Oulamine, A., & Hussain, Z. (2025). A PRISMA-Based Systematic Review on Organizational Commitment and Logistic Performance: In Z. Hussain, A. Khan, M. A. Qureshi, M.-N. S. Sharipudin, & Í. Alkara (Éds.), *Knowledge Sharing and Fostering Collaborative Business Culture* (p. 213-240). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0710-7.ch012>
- EL GAREH Fatima, HATTABOU Anas, OULAMINE Ayoub, & ALOURHZAL Hajar. (2023). *The relationship between « burnout » and « organizational commitment, job demands and resources » among hospital staff in Morocco*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8134050>
- Eurofound. (2012). *NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe*. Publications Office of the European Union.
- Eurofound. (2016). *Exploring the diversity of NEETs*. Publications Office of the European Union. <https://dx.doi.org/10.2806/62307>

- European Commission. (2013). *Youth Guarantee: Making it happen*. European Union.
- Fergusson, D. M., Horwood, L. J., & Woodward, L. J. (2001). Unemployment and psychosocial adjustment in young adults: Causation or selection? *Social Science & Medicine*, 53(3), 305-320. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(00\)00344-0](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(00)00344-0)
- Furlong, A. (2006). Not a very NEET solution: Representing problematic labour market transitions among early school-leavers. *Work, Employment and Society*, 20(3), 553-569. <https://doi.org/10.1177/0950017006067001>
- Heckman, J. J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children. *Science*, 312(5782), 1900-1902. <https://doi.org/10.1126/science.1128898>
- Levitas, R. (2005). *The inclusive society? Social exclusion and New Labour*. Palgrave Macmillan.
- Mascherini, M. (2019). *Youth Guarantee: A European policy experiment*. Palgrave Macmillan.
- Mongeon, P., & Paul-Hus, A. (2016). The journal coverage of Web of Science and Scopus: A comparative analysis. *Scientometrics*, 106(1), 213-228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>
- Ayoub OULAMINE, Fatima EL GAREH, Anas HATTABOU, & Abdellatif ELMENSSOURI. (2025). *The evolution of e-learning and its challenges in higher education : A theoretical review*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14777792>
- Oulamane, A., Hattabou, A., El Gareh, F., & Elaabiri, O. (2024). Community Development : Cooperative Social Entrepreneurship as a Driver of Social Innovation and Well-being in the Moroccan Context. *The International Journal of Community Diversity*, 24(2), 1-25. <https://doi.org/10.18848/2327-0004/CGP/v24i02/1-25>
- Oulamane, A., Hattabou, A., El Gareh, F., & Ray, A. (2024). University Students' Perceptions of e-Learning Barriers in Morocco : A Qualitative Exploratory Study. *Ubiquitous Learning: An International Journal*, 18(1), 27-47. <https://doi.org/10.18848/1835-9795/CGP/v18i01/27-47>
- O'Reilly, J., Eichhorst, W., Gábos, A., Hadjivassiliou, K., Lain, D., Leschke, J., McGuinness, S., Nazio, T., Ortlieb, R., Russell, H., & Villa, P. (2015). Five characteristics of youth unemployment in Europe: Flexibility, education, migration, family legacies, and EU policy. *SAGE Open*, 5(1), 1-19. <https://doi.org/10.1177/2158244015574962>

- Pemberton, S., Fahmy, E., Sutton, E., & Bell, K. (2016). Navigating precarious routes into and through higher education: Exploring the experiences of under-represented youth in England and Scotland. *British Educational Research Journal*, 42(2), 227-245. <https://doi.org/10.1002/berj.3202>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
- Quintini, G. (2015). *Working and learning: A diversity of patterns*. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 169.
- Quintini, G., & Martin, S. (2014). *Same same but different: School-to-work transitions in emerging and advanced economies*. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 154.
- Scarpetta, S., Sonnet, A., & Manfredi, T. (2010). Rising youth unemployment during the crisis: How to prevent negative long-term consequences on a generation? *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, 106. <https://doi.org/10.1787/5kmh79zb2mmv-en>
- Silver, H. (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. *International Labour Review*, 133(5-6), 531-578.
- van Eck, Nees Jan, and Ludo Waltman. 2010. "Software Survey: VOSviewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping." *Scientometrics* 84 (2): 523–538.
- van Eck, N. J., & Waltman, L. (2014). Visualizing bibliometric networks. *Measuring Scholarly Impact: Methods and Practice*, edited by Ying Ding, Ronald Rousseau, and Dietmar Wolfram, 285–320. Springer.
- Yates, S., & Payne, M. (2006). Not so NEET? A critique of the use of “NEET” in setting targets for interventions with young people. *Journal of Youth Studies*, 9(3), 329-344. <https://doi.org/10.1080/13676260600805671>
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>